

Экология и фаунистика

М. А. Клепиков

Ярославская обл., г. Тутаев, Детский эколого-биологический центр «Дом Природы»

Обзор фауны огнёвкообразных чешуекрылых (Lepidoptera: Pyraloidea et Thyrididae) Ярославской области

М. А. Клепиков. **A review of the fauna of the Pyraloidea and Thyrididae (Lepidoptera) of the Yaroslavl Area.**

SUMMARY. A review of the fauna of the Pyraloidea and Thyrididae (Lepidoptera) of the Yaroslavl Area (Upper Volga region, European Russia), consisting of 88 species. This report is based on material which was collected between 1982 and 2003 in the Yaroslavl Area and includes information from all prior published accounts of Pyraloidea from the Yaroslavl Area. 10 species from this check-list were noted only from literature data, 78 species known by specimens; 40 species are given for the first time. Besides, 7 species are given for the Ivanovo Area.

Ярославская область расположена в центральной части Русской равнины, в бассейне Верхней Волги, которая протекает по средней части области, делая значительный изгиб. Территория составляет 36 400 кв. км, климат умеренно-континентальный. По природному районированию она входит в лесную зону, по зоогеографическому — в Европейско-Сибирскую подобласть Голарктики. Согласно ботанико-географической характеристике Ярославской области [Шаханин, 1945], её северная и большая часть относится к подзоне южной европейской тайги, а меньшая южная — к подзоне смешанных лесов с хвойными и широколиственными породами. Крайняя юго-восточная часть области входит в так называемое Ополье, где значительно распространены широколиственные породы. Условная северная граница подзоны смешанных хвойно-широколиственных лесов проходит по самому югу области. Однако и коренные южнотаёжные леса, минимально затронутые деятельностью человека, на её территории практически не сохранились. Большую часть лесов представляют собой вторичные мелколиственные или хвойно-мелколиственные сообщества (березняки или осинники с большей или меньшей примесью ели, а также сероольшанники и, в сырых местах, ивняки) либо искусственные посадки сосны и ели. Общая лесистость области по данным 2002 г. составляла 45 % [«Доклад...», 2003]. Зональная картина нарушается влиянием р. Волги, вдоль которой наблюдается продвинутость широколиственных и даже степных элементов к северу.

Ярославская область находится на территории, где формировалось ядро российской государственности и культуры, поэтому её природа испытывает значительное антропогенное воздействие на протяжении последней тысячи лет. В связи с вышеуказанными биогеографическими и историческими особенностями, фауна чешуекрылых Ярославской области обеднена по сравнению с сопредельными областями, в первую очередь с южными, западными и восточными (Московской, Владимирской, Тверской и Ивановской). Многие неморальные виды, которые южнее и западнее являются обычными, отсутствуют на рассматриваемой территории, другие встречаются лишь единичными экземплярами. В свою очередь, при сравнении с северными сопредельными областями (Вологодской и Костромской), видно, что характерные бореальные виды в Ярославской также встречаются крайне локально как из-за отсутствия массивов коренных таёжных лесов, так и из-за осушения и выработки большей части торфяных болот.

Карта мест сбора материала в Ярославской области.

- I — Подзона южной европейской тайги; II — Подзона смешанных хвойно-широколиственных лесов;
 III — Район значительного распространения широколиственных пород (Владимирское Ополье)

В четырёх лепидоптерологических работах второй половины XIX — начала XX вв., где приводятся сведения по Microlepidoptera Ярославской губернии [фон Белль, 1868; Круликовский, 1901, 1902, 1907], упоминается в общей сложности 48 видов огнёвкообразных чешуекрылых.

Данная сводка включает обзор всех семейств огнёвкообразных чешуекрылых, известных с территории области, а также близкое к ним семейство Thyrididae.

Основой прилагаемого ниже списка послужили сборы, проведенные автором на территории Ярославской области в 1982–2003 гг., а также материалы, любезно предоставленные сборщиками

Д. В. Власовым, С. Кондрашовым, А. А. Мишиным, П. А. Родиным и М. Целебровским. Кроме того, были обработаны материалы из коллекции естественно-исторического отдела Переславль-Залеского историко-архитектурного музея-заповедника, с любезного разрешения заведующей отделом Т. В. Гузиловой. В распоряжение автора также поступал небольшой материал по огнёвкам из сопредельной Ивановской области, собранный Л. К. Селивановым, который, учитывая отсутствие современных данных по фауне огнёвкообразных всего Верхне-Волжского региона в целом, также приводится в настоящей работе. Определение проводилось по генитальным препаратам, которые изготавливались для подавляющего большинства экземпляров, а также по внешним признакам [«Определитель...», 1986; Goater, 1986]. Большая часть детерминированного материала в настоящее время хранится в личной коллекции автора, часть сборов готовится к передаче в коллекцию Зоологического Института РАН (г. Санкт-Петербург).

Для каждого вида в списке приводятся все места сбора материала (обозначен как «Мат.») на территории области и крайние даты сборов, а также некоторые дополнительные сведения, дать которые автор счёл необходимым. Для видов, известных по единичным находкам, приводятся полные этикеточные данные. Распространение ряда легко определяемых видов дано с учетом полевых наблюдений. Если для данного вида также имеются литературные данные по его нахождению на территории области (губернии), они обозначены как «Лит.» и включают в себя ссылку на первоисточник, порядковый номер, под которым вид приводится в данной работе, место и дату сбора (если они указаны), а также название, под которым дается вид (с точным соблюдением орфографии оригинала, даже если она содержит ошибки или опечатки). Все даты даются в новом стиле. Виды, известные для области только по литературным данным, в списке не пронумерованы.

В соответствии с современной системой [«Определитель...», 1986; etc.], огнёвкообразные чешуекрылые (Pyraloidea) разделены на семейства Pyralidae, Galleriidae, Phycitidae, Pyraustidae, Crambidae. Номенклатура и порядок видов внутри семейств дается по современному европейскому списку [«The Lepidoptera...», 1996]. В необходимых случаях также приводятся наиболее употребительные синонимы.

Автор выражает глубокую благодарность сотрудникам Зоологического института РАН (г. Санкт-Петербург) С. Ю. Синёву и М. И. Фальковичу, а также сотруднику Тульского областного экзотариума Л. В. Большакову за помощь в проверке правильности определения собранного материала (соответственно, по Phycitidae, Crambidae и части Pyraustidae), а также всем сборщикам, чей материал послужил для составления данной сводки.

Ниже приводятся полные географические сведения по всем точкам сбора:

1. дер. Артемьево — Тутаевский р-н (правобережная часть);
2. дер. Бердицино — Ярославский р-н (правобережная часть);
3. пос. Брейтово — районный центр;
4. дер. Гаврилово — Ярославский р-н (левобережная часть);
5. дер. Гораздово — Тутаевский р-н (левобережная часть);
6. Грехов ручей — Угличский р-н (правобережная часть), окр. дер. Левайцево (юж. окраина г. Углича);
7. с. Деболовское — Ростовский р-н;
8. с. Дивная Гора — Угличский р-н (правобережная часть);
9. дер. Заболотье — Некрасовский р-н (левобережная часть);
10. дер. Карачарово — Тутаевский р-н (правобережная часть);
11. урочище Кухмарь — Переславский р-н, северный берег оз. Плещеево;
12. дер. Михальцево — Тутаевский р-н (правобережная часть);
13. Нижний пос.— г. Ярославль, Заволжский р-н, Ляпино;
14. с. Никола-Улейма — Угличский р-н (правобережная часть);
15. с. Прусово — Ярославский р-н (левобережная часть);
16. дер. Пустово — Тутаевский р-н (правобережная часть);
17. пос. Семибратово — Ростовский р-н;
18. урочище Симак — Переславский р-н, западный берег оз. Плещеево;
19. Средний пос.— г. Ярославль, Заволжский р-н, Ляпино;
20. с. Степанчиково — Гаврилов-Ямский р-н;

21. дер. Тархов Холм — Переславский р-н;
 22. ж-д. ст. Тошиха — Некрасовский р-н (правобережная часть);
 23. Улейма — Угличский р-н (правобережная часть), биост. ЯрГУ «Улейма», расположенная у места впадения р. Улеймы в р. Юхоть;
 24. Чашницкое оз. — расположено на юго-востоке Ростовского р-на;
 25. Шалимовское болото — Мышкинский р-н (правобережная часть), в окр. шоссе Мышкин — Большое Село;
 26. Ярославль (р-н «Пятёрка») — западная окраина города.
- Переславль-Залесский, Рыбинск, Тутаев — города Ярославской области. Все географические названия приведены в соответствие с картой Ярославской области [«Топографическая...», 1997], а также с более поздними и подробными изданиями.

Семейство Pyralidae

1. *Pyralis regalis* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Лит.: [Круликовский, 1902], 454, Ярославский р-н, 03.06; приводится как *Pyralis regalis* Schiff.

Мат.: Кухмарь, Прусово, Улейма, Ярославль. 04.07-10.08. Часто. По всей территории области, как в природных стациях, так и в населённых пунктах (включая города); имаго летят на свет.

В распоряжение автора также поступал материал из сопредельной Ивановской обл.: Шуйский р-н, с. Якушево, 10.08.1962, 1 самка, сборщик — Селиванов Л.К.

2. *Pyralis farinalis* (Linnaeus, 1758)

Лит.: [Белль, 1868], «окрестности Ярославля», приводится как *Asoplia Farinalis* L.; [Круликовский, 1902], 453, Ярославский р-н, весь 06-10.08, приводится как *Pyralis farinalis* L.

Мат.: Кухмарь, Переславль-Залесский, Средний пос. 13.06-03.08. Обычен. По всей территории области, преимущественно в населённых пунктах, как в помещениях, так и вне их; в последнем случае имаго привлекаются на свет.

3. *Aglossa pinguinalis* (Linnaeus, 1758)

Лит.: [Круликовский, 1901], 1, Бердицино, 1896, приводится как *Aglossa Pinguinalis*, L.; [Круликовский, 1902], 452, Ярославский р-н, 31.05-16.07, приводится как *Aglossa pinguinalis* L.

Мат.: Средний пос., Ярославль. 17.04-23.07. Обычен. По всей территории области, преимущественно в населённых пунктах, как в помещениях, так и вне их; в последнем случае имаго привлекаются на свет.

В распоряжение автора также поступал материал из сопредельной Ивановской обл.: Южский р-н, с. Ряполово, 25.08.1962, 1 самец, сборщик — Селиванов Л.К.

4. *Hypsopygia costalis* (Fabricius, 1775)

Мат.: Кухмарь, Средний пос., Ярославль. 01.06-25.07. Редко (собрано 3 самца и 2 самки). Имаго привлекаются на свет.

5. *Orthopygia glaucinalis* (Linnaeus, 1758)

Лит.: [Круликовский, 1901], 2, Бердицино, 1896, приводится как *Asopia Glaucinalis*, L.; [Круликовский, 1902], 455, Ярославский р-н, 21.07, приводится как *Herculia glaucinalis* L.

Мат.: Улейма, 03.07.1989, 1 экз.

Семейство Galleriidae

1. *Aphomia sociella* (Linnaeus, 1758)

Лит.: [Круликовский, 1902], 436, Ярославский р-н, 19.06-11.07, приводится как *Aphomia sociella* L.

Мат.: Кухмарь, Переславль-Залесский, Средний пос., Улейма, Ярославль. 28.04-26.07. Очень обычен. По всей территории области, как в природных стациях, так и в населённых пунктах. Имаго привлекаются на свет. Единственный представитель семейства, пока найденный на территории области.

Семейство Phycitidae

1. *Anerastia lotella* (Hübner, 1813)

Мат.: Кухмарь, Средний пос. 17.06-27.07. Нечасто. В сухих открытых стациях (песчаные луга, пустыри, опушки сухих сосняков); имаго также привлекаются на свет.

2. *Ortholepis vacciniella* (Lienig & Zeller, 1847)

Мат.: Артемьево, Кухмарь, Средний пос., Чашницкое оз. 05.07-28.07. Нечасто; в местах произрастания черники и брусники (хвойные и смешанные леса, окраины болот, в т.ч. и выработанные торфяники). Имаго привлекаются на свет.

3. *Sciota fumella* (Eversmann, 1844)

Мат.: Артемьево, Пустово, Средний пос. 26.05-05.07. Редко. Имаго привлекаются на свет.

4. *Sciota rhenella* (Zincken, 1818)

Мат.: Переславль-Залесский (северная окраина), 31.05.1993, 1 самка; Средний пос., 30.04.1993, 1 самка.

- . *Selagia argyrella* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Лит.: [Круликовский, 1901], 16, Бердицино, 1896, приводится как *Nephopteryx Argyrella*, F.; [Круликовский, 1902], 447, Ярославский р-н, 25.07, приводится как *Selagia argyrella* F.

- . *Selagia spadicella* (Hübner, 1796)

Лит.: [Круликовский, 1902], 446, Ярославский р-н, 29.06-17.08, приводится как *Selagia spadicella* Hb.

Мат.: В Ярославской области этот вид в настоящее время не найден. В распоряжение автора поступал лишь материал из сопредельной Ивановской обл.: Шуйский р-н, с. Якушево, 10.08.1962, 1 самец, сборщик — Селиванов Л.К.

5. *Oncocera semirubella* (Scopoli, 1763)

Лит.: [Круликовский, 1901], 17, Бердицино, 1896, приводится как *Pempelia Semirubella*, Sc.; [Круликовский, 1902], 448, Ярославский р-н, приводится как *Salebria semirubella* Sc.— 06.08; ab. *sanguinella* Hb.— 10.07-19.08.

Мат.: Кухмарь, Средний пос., Ярославль. 12.07-03.08. Локально, часто. Бабочки предпочитают открытые стаии — луга, опушки; имаго днём прячутся в травостое, легко вспугиваются, активны в сумерках, а также привлекаются на свет. На территории области численность подвержена колебаниям — в отдельные годы (например, в 1993-1996 гг.) вид обычен, в другие (например, в 2001-2003 гг.) встречается редко.

6. *Dioryctria abietella* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Лит.: [Круликовский, 1901], 15, Бердицино, 1896, приводится как *Dioryctria Abietella*, Zk.; [Круликовский, 1902], 449, Ярославский р-н (без даты сбора), приводится как *Dioryctria abietella* F.

Мат.: Кухмарь, на свет, 28.07.1999, 1 самка.

- . *Hypochalcia lignella* (Hübner, 1796)

Лит.: [Круликовский, 1907], 22, Бердицино, 1906, приводится как *Hypochalcia lignella* Hb.

7. *Hypochalcia ahenella* (Denis & Schiffermüller, 1775)

achenella (Den. & Schiff., 1775), *lapsus calami*

Лит.: [Круликовский, 1902], 445, Ярославский р-н, 21.06, приводится как *Hypochalcia ahenella* Hb.

Мат.: Кухмарь, Нижний пос., Средний пос., Тощиха. 10.06-23.07. Часто. Открытые стаии (луга, опушки, пустыри, выработанные торфяники); имаго летают в сумерках, также привлекаются на свет.

8. *Trachycera advenella* (Zincken, 1818)

Лит.: [Круликовский, 1902], 450, Ярославский р-н, 23.07, приводится как *Rhodophaea advenella* Zk.

Мат.: Кухмарь, Прусово. 04.07-29.07. Редко, локально. Имаго привлекаются на свет.

9. *Myelois circumvoluta* (Fourcroy, 1785)

cribrum (Den. & Schiff., 1775), *homonum*.

= *cribrella* (Hbn., 1796)

cribrumella auct.

Лит.: [Круликовский, 1902], 451, Ярославский р-н, 01-17.07, приводится как *Myelois cribrella* Hb.

Мат.: Переславль-Залесский, Семибратово. 01.06-18.07. Локально. Бабочки предпочитают открытые стаии — луга, опушки, пустыри, обочины дорог; имаго днём встречаются на цветах (были от-

мечены на репейнике, чертополохе), ночью привлекаются на свет. На территории области численность подвержена значительным колебаниям — в отдельные годы (например, в 1993 или 1995 г.) вид обычен, в другие не наблюдается.

10. *Zophodia grossulariella* (Hübner, 1809)
convolutella (Hbn., 1796), homonym

Лит.: [Круликовский, 1902], 444, Ярославский р-н, 28.04-25.05, приводится как *Zophodia convolutella* Hb.

Мат.: Пустово, Средний пос., Ярославль. 20.04-03.06. По всей территории области, часто. Тяготеет к населённым пунктам. Имаго привлекаются на свет.

11. *Euzophera cinerosella* (Zeller, 1839)

Мат.: Переславль-Залесский (южная окраина), на свет, 01.06.1995, 1 самец; Средний пос., суходол, 05.06.1989, 1 самец.

12. *Euzophera fuliginosella* (Heinemann, 1865)

Мат.: Кухмарь, на свет, 29.06.1995 (1 самец) и 25.07.1997 (1 самка).

13. *Nyctegretis lineana* (Scopoli, 1786)

Мат.: Средний пос., поле (в сумерках), 26.06.1998, 1 самец; Ярославль (р-н «Пятёрка»), на свет, 25.07.2001, 1 самка.

- . *Homoeosoma nebulella* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Лит.: [Круликовский, 1902], 443, Ярославский р-н, 30.06, приводится как *Homoeosoma nebulella* Hb.

14. *Phycitodes binaevella* (Hübner, 1813)

Мат.: Кухмарь, на свет, 14 (1 самка) и 28.07.1994 (1 самец).

15. *Vitula biviella* (Zeller, 1848)

Мат.: Кухмарь, Средний пос. 12.06-29.07. Локально, нечасто. Бабочки в сумерках летают в открытых стациях (опушках, полянах) около сухих сосняков, произрастающих на песчаных почвах; ночью привлекаются на свет.

16. *Plodia interpunctella* (Hübner, 1813)

Мат.: Пустово, Средний пос., Ярославль. 02.05-12.08. Встречается в помещениях по всей территории области, практически на протяжении всего года; в летнее время обнаруживается и вне помещений. Вредит продовольственным запасам растительного происхождения (сухофрукты, зёрна и крупы, высушенные растения, в т.ч. и медицинские сборы и специи). Самый обычный и массовый вид синантропных узкокрылых огнёвок в области.

17. *Ephestia kuehniella* Zeller, 1879

Мат.: Тутаев, Ярославль. 23.02-19.07. На территории области найден только в помещениях (преимущественно в квартирах), где вредит различным продовольственным запасам растительного происхождения (преимущественно зёрна и крупы, а также мука). Встречается не так часто, как другие синантропные виды узкокрылых огнёвок.

18. *Ephestia elutella* (Hübner, 1796)

Мат.: Пустово, Средний пос. 03.04-19.07. Встречается только в помещениях, по всей территории области; несколько реже, чем *Plodia interpunctella* (Hbn.), однако значительно чаще, нежели *Ephestia kuehniella* Zell. Вредит продовольственным запасам растительного происхождения (преимущественно сухофруктам, а также зёрнам и крупам), отмечались повреждения коллекций насекомых.

Следует отметить, что ни один из вышеперечисленных видов синантропных узкокрылых огнёвок не приводится в списках чешуекрылых Ярославской области (губернии) второй половины XIX — начала XX вв.

Семейство Pyraustidae

1. *Scoparia subfusca* Haworth, 1811

sembrella (L., 1761), homonym.

Мат.: Кухмарь, 30.07.1997, 1 самка.

2. *Scoparia basistrigalis* Knaggs, 1866

Мат.: Гаврилово, Деболовское, Дивная Гора, Кухмарь, Средний пос. 21.06–22.07. Леса различных типов, лесопосадки, парки. Имаго днём сидят на стволах деревьев, ночью привлекаются на свет. По всей территории области, обычен.

- *Scoparia ambigualis* (Treitschke, 1829)

Лит.: [Круликовский, 1901], 3, Бердицино, 1896, приводится как *Scoparia Ambigualis*, Tr.; [Круликовский, 1902], 460, Ярославский р-н, 23.07, приводится как *Scoparia ambigualis* Tr.

Правильность указания под сомнением. Материал Л.К. Круликовского пока не найден. Для точного определения вида необходимо изучение генитального препарата.

3. *Scoparia pyralella* (Denis & Schiffermüller, 1775)

= *arundinalis* (Thnbg., 1792)

Мат.: Ярославль, центр, на стволе липы, 16.06.1995, 1 самец; Тутаев, 07.07.1994, 1 самец. Пока вид найден только в городах.

4. *Eudonia truncicolella* (Stainton, 1849)

truncicolella (Stt., 1849), *lapsus calami*

Мат.: Кухмарь, Переславль-Залесский, Средний пос., Улейма, Ярославль. 09.07-03.08. Леса различных типов, лесопосадки, городские парки. Встречается как в природных стациях, так и в населённых пунктах, в т. ч. и в крупных городах. Имаго днём сидят на стволах деревьев, ночью привлекаются на свет. По всей территории области, очень обычен.

5. *Eudonia mercurella* (Linnaeus, 1758)

Мат.: Средний пос. Серия из 5 экз. (1 самец и 4 самки) была собрана с 01 по 03.08.1993 г.; имаго днём сидели на коре деревьев.

6. *Acentria ephemerella* (Denis & Schiffermüller, 1775)

= *nivea* (Oliver, 1791)

Мат.: 2 самца были собраны на оз. Плещеево напротив урочища Кухмарь 05.08.1994.

Озеро имеет очень обширную мелководную литораль; бабочки в большом количестве летали днём, в ясную солнечную и безветренную погоду, примерно в полукилометре от берега, где глубина составляет около 2 м, над соцветиями урути колосистой (*Myriophyllum spicatum* L.). Помимо урути, там произрастают также другие гидатофиты, в т. ч. рдест (*Potamogeton* sp.) и роголистник (*Ceratophyllum demersum* L.). Из указанных растений в это время именно уруть находилась в фазе активного цветения; очевидно что её соцветия, торчащие над поверхностью воды, были просто удобны для постоянно присаживающихся бабочек. Данный факт не означает, что именно уруть является кормовым растением гусениц этого вида.

7. *Elophila nymphaeata* (Linnaeus, 1758)

Лит.: [Круликовский, 1901], 12, Бердицино, 1896, приводится как *Hydrocampa Nymphaeata*, L.; [Круликовский, 1902], 457, Ярославский р-н, 06-13.07, приводится как *Nymphula nymphaeata* L.

Мат.: Заболотье, Кухмарь, Средний пос., Улейма. 03.06-09.08. Имаго летают днём и в сумерках около водоёмов — рек, озёр, карьеров, деревенских и городских прудов, канав; ночью привлекаются на свет. По всей территории области, обычен.

8. *Cataclysta lemnata* (Linnaeus, 1758)

Лит.: [Круликовский, 1901], 13, Бердицино, 1896, приводится как *Cataclysta Lemnata*, L.; [Круликовский, 1902], 459, Ярославский р-н, 30.06-23.07, приводится как *Cataclysta lemnata* L.

Мат.: Заболотье, Карачарово, Кухмарь, Переславль-Залесский, Прусово, Средний пос., Ярославль. 01.06-09.08. Имаго летают днём и в сумерках около водоёмов — рек, озёр, карьеров, прудов, канав; ночью привлекаются на свет. По всей территории области, обычен.

9. *Parapoynx stratiotata* (Linnaeus, 1758)

Лит.: [Круликовский, 1902], 458, Ярославский р-н, 31.07, приводится как *Nymphula stratiotata* L.

Мат.: Артемьево, Заболотье, Кухмарь, Прусово, Степанчиково. 29.07-13.08. Имаго летают днём и в сумерках около водоёмов — рек, озёр, карьеров, прудов; ночью привлекаются на свет. По всей территории области, часто.

10. *Nymphula stagnata* (Dopovan, 1806)

Лит.: [Круликовский, 1901], 11, Бердицино, 1896, приводится как *Hydrocampa Stagnata*, Don.; [Круликовский, 1902], 456, Ярославский р-н, 06, приводится как *Nymphula stagnata* Don.

Мат.: Кухмарь, Улейма. 05-28.07. Имаго летают днём и в сумерках около относительно крупных водоёмов — рек, озёр, карьеров; ночью привлекаются на свет. По всей территории области; встречается значительно реже предыдущих видов.

11. *Evergestis forficalis* (Linnaeus, 1758)
Лит.: [Круликовский, 1901], 10, Бердицино, 1896, приводится как *Pionea Forficalis*, L.; [Круликовский, 1902], 470, Ярославский р-н, 07-29.07, приводится как *Pionea forficalis* L.
Мат.: Переславль-Залесский, Прусово, Пустово, Улейма. 15.06-10.07. Нечасто, имаго привлекаются на свет.
12. *Evergestis extimalis* (Scopoli, 1763)
Лит.: [Круликовский, 1902], 465, Ярославский р-н (без даты сбора), приводится как *Evergestis extimalis* Sc.
Мат.: Кухмарь, Прусово, Средний пос. 05.06-03.08. Бабочки дают два поколения в год. По всей территории области, часто; имаго привлекаются на свет.
13. *Evergestis pallidata* (Hufnagel, 1767)
Мат.: Кухмарь, Средний пос., Тощиха, Улейма. 07.07-08.08. Нечасто.
14. *Heliothela wulfeniana* (Scopoli, 1763)
=*atralis* (Hbn., 1796)
Мат.: Нижний пос., выработанные торфяники, 14.08.1996, 1 самка.
15. *Udea lutealis* (Hübner, 1809)
Лит.: [Круликовский, 1907], 24, Бердицино, 1906, приводится как *Pionea lutealis* Hb.
Мат.: Артемьево, Кухмарь, Нижний пос., Никола-Улейма, Пустово, Рыбинск, Средний пос., Тощиха, Улейма, Чашницкое оз., Ярославль. 28.06-04.09. Всевозможные открытые станции — луга, пустыри, обочины дорог, опушки, поляны, лесные редины, сады, газоны, и т.д. Имаго днём сидят в травостое, легко вспугиваются; активно летают в сумерках, привлекаются на свет. По всей территории области, самый массовый представитель семейства.
16. *Udea prunalis* (Denis & Schiffermüller, 1775)
Лит.: [Круликовский, 1902], 469, Ярославский р-н, 14-21.07, приводится как *Pionea prunalis* Shiff.
Мат.: Гораздово, Кухмарь, Симак, Средний пос. 21.06-27.07. Лесные опушки, поляны, редины, лесопосадки. Имаго днём сидят в травостое, либо на нижней стороне листьев деревьев и кустарников в нижнем ярусе, легко вспугиваются; активно летают в сумерках, привлекаются на свет. Часто, однако значительно реже предыдущего вида.
17. *Udea olivalis* (Denis & Schiffermüller, 1775)
Мат.: Кухмарь, 22.06.1995, 1 самка.
18. *Opsibotys fuscalis* (Denis & Schiffermüller, 1775)
Лит.: [Круликовский, 1902], 471, Ярославский р-н, 22.07, приводится как *Pyrausta fuscalis* Schiff.
Мат.: Кухмарь, Нижний пос., Симак, Средний пос., Улейма, Ярославль. 27.05-09.07. Влажные луга, опушки и поляны влажных лесов, долины рек и озёр, выработанные торфяники. Имаго днём сидят в травостое, легко вспугиваются; активно летают в сумерках, привлекаются на свет. Часто.
19. *Loxostege sticticalis* (Linnaeus, 1761)
Лит.: [Круликовский, 1902], 468, Ярославский р-н, 06.07-11.08, приводится как *Phlyctaenodes sticticalis* L.
Мат.: Нижний пос., Средний пос. 28.05-03.09. Открытые станции — луга, пустыри, выработанные торфяники. Имаго днём сидят в травостое, легко вспугиваются; активно летают в сумерках. Редко.
-. *Pyrausta sanguinalis* (Linnaeus, 1767)
Лит.: [Круликовский, 1902], 475, Ярославский р-н (без даты сбора), приводится как *Pyrausta sanguinalis* L.
-. *Pyrausta despicata* (Scopoli, 1763)
=*cespitalis* (Den. & Schiff., 1775)
Лит.: [Круликовский, 1901], 5, Бердицино, 1896, приводится как *Botys Cespitalis*, Schiff.; [Круликовский, 1902], 474, Ярославский р-н, 16.06 и 31.07-17.09, приводится как *Pyrausta cespitalis* Schiff.
Примечательно, что оба вышеуказанных ксерофильных вида, более характерные для лесостепных и степных регионов, отмечаются в списках начала XX в. и не найдены в настоящее время.
20. *Pyrausta aurata* (Scopoli, 1763)
Мат.: Кухмарь, луг, 10 и 19.07.1995 (2 самки), 30.07.1997 (1 самец).
21. *Pyrausta purpuralis* (Linnaeus, 1758)
Лит.: [Круликовский, 1902], 476, Ярославский р-н, 23.07-10.08, приводится как *Pyrausta purpuralis* L.
Мат.: Заболотье, Кухмарь, Нижний пос., Прусово, Пустово, Рыбинск. 23.05-05.08. Два поколения

в год (в начале и во второй половине лета), которые в условиях области перекрываются. Луга различных типов (как сухие, так и умеренно увлажнённые), опушки, лесные поляны. Бабочки ночью привлекаются на свет.

22. *Nascia ciliaris* (Hübner, 1796)

Мат.: Гаврилово, Симак, Средний пос. 26.05-22.06. Сырые заболоченные луга, долины рек и озёр. Редко.

23. *Sitochroa verticalis* (Linnaeus, 1758)

Лит.: [Круликовский, 1901], 8, Бердицино, 1896, приводится как *Euriceron Verticalis*, E.; [Круликовский, 1902], 467, Ярославский р-н, 27.06-30.07, приводится как *Phlyctaenodes verticalis* L.

Мат.: Деболовское, Заболотье, Михальцево, Нижний пос., Средний пос., Ярославль. 06.06-05.08. Открытые станции — луга, лесные поляны и опушки, берега водоёмов, выработанные торфяники. Имаго днём сидят в травостое, легко вспугиваются; активно летают в сумерках, привлекаются на свет. Обычен.

24. *Perinephela lancealis* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Мат.: Кухмарь, луг, 13.06.2001, 1 самец.

25. *Phlyctaenia coronata* (Hufnagel, 1767)

= *sambucalis* (Den. & Schiff., 1775)

Лит.: [Круликовский, 1901], 6, Бердицино, 1896, приводится как *Botys Sambucalis*, Schiff.; [Круликовский, 1902], 473, Ярославский р-н, 18.07, приводится как *Pyrausta sambucalis* Schiff.

Мат.: Средний пос., 05.06.1989, 1 самец; Ярославль, 19.06.1988, 1 самец.

26. *Phlyctaenia perlucidalis* (Hübner, 1809)

Мат.: Кухмарь, на свет, 11.07.1994, 1 самец.

27. *Algedonia luctualis* (Hübner, 1793)

Мат.: Нижний пос., Пустово, Средний пос. 12.06-12.08. Луга, выработанные торфяники. Локально, нечасто.

-. *Algedonia terrealis* (Treitschke, 1829)

Лит.: [Круликовский, 1907], 25, Бердицино, 1906, приводится как *Pyrausta terrealis* Tr.

-. *Psammotis pulveralis* (Hübner, 1796)

Лит.: [Круликовский, 1902], 461, Ярославский р-н, 06.07-02.08, приводится как *Psammotis pulveralis* Hbn.

28. *Ostrinia palustralis* (Hübner, 1796)

Мат.: Симак, Средний пос., Тошиха, Улейма. 01.06-02.07. Берега водоёмов, сырые и заболоченные луга, низинные болота, выработанные торфяники. Нечасто.

29. *Ostrinia nubilalis* (Hübner, 1796)

Лит.: [Круликовский, 1902], 472, Ярославский р-н, 30.06-27.07, приводится как *Pyrausta nubilalis* Schiff.

Мат.: Кухмарь, 02.06.1993, 1 самец; Средний пос., на свет, 05.06.1989, 1 самец. В настоящее время единичен.

В распоряжение автора также поступал материал из сопредельной Ивановской обл.: Савинский р-н, с. Афанасово, 08.07.1962, 1 самец, сборщик — Селиванов Л.К.

30. *Anania verbascalis* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Мат.: Средний пос., на свет, 10.06.1995, 1 самка.

31. *Anania funebris* (Ström, 1768)

= *octomaculata* (L., 1771)

Лит.: [Бель, 1868], «окрестности Ярославля», приводится как *Botys Octomaculalis* L.; [Круликовский, 1901], 4, Бердицино, 1896, приводится как *Botys Octomaculata* F., var. *Trigutta*, Esp.; [Круликовский, 1902], 477, Ярославский р-н, 27.07, приводится как *Pyrausta funebris* Strom. Ab. *trigutta* Esp.

Мат.: Пустово, Средний пос., Тошиха. 23.05-15.06. По всей территории области, часто. Луга, лесные опушки и поляны, выработанные торфяники.

32. *Eurrhynx hortulata* (Linnaeus, 1758)

= *urticata* (L., 1761)

Лит.: [Бель, 1868], «окрестности Ярославля», приводится как *Botys Urticalis* S.V.; [Круликовский, 1902], 463, Ярославский р-н, 01.06-25.07, приводится как *Eurrhynx urticata* L.

Мат.: Рыбинск, Средний пос., Ярославль. 30.05-15.06. Самые различные природные и антропо-

генные станции: леса, лесные поляны и опушки, перелески, луга, выработанные торфяники, пустыри, сады и парки, запущенные городские газоны. Имаго днём сидят в травостое или на нижней стороне листьев деревьев и кустарников в нижнем ярусе, легко вспугиваются; активны в сумерках и ночью, привлекаются на свет. По всей территории области; очень обычен.

В распоряжение автора также поступал материал из сопредельной Ивановской обл.: Савинский р-н, с. Афанасово, 07.07.1962, 1 самец, сборщик — Селиванов Л. К.

33. *Paratalanta pandalis* (Hübner, 1825)

Мат.: Брейтово, Гаврилово, Кухмарь, Пустово, Средний пос. 21.05-22.06. Различные природные и антропогенные станции: лесные поляны и опушки, перелески, луга, выработанные торфяники, пустыри. Имаго днём сидят в травостое, легко вспугиваются; активны в сумерках, привлекаются на свет. По всей территории области; обычен.

34. *Paratalanta hyalinalis* (Hübner, 1796)

Лит.: [Бель, 1868], «окрестности Ярославля», приводится как *Botys Hyalinalis* Нб.; [Круликовский, 1902], 462, Ярославский р-н, 08.07-14.08; приводится как *Psammotis hyalinalis* Нб.

Мат.: Гаврилово, Деболовское, Средний пос. 03-09.07. Нечасто, встречается значительно реже предыдущего вида. Луга, лесные опушки. Имаго днём сидят в травостое, легко вспугиваются; активны в сумерках.

35. *Pleuroptya ruralis* (Scopoli, 1763)

Лит.: [Круликовский, 1901], 7, Бердицино, 1896, приводится как *Botys Ruralis*, Sc.; [Круликовский, 1902], 464, Ярославский р-н, 23.06-06.08, приводится как *Sylepta ruralis* Sc.

Мат.: Кухмарь, Прусово, Средний пос., Тархов Холм, Улейма, Ярославль. 27.06-03.08. Различные природные станции: лесные поляны и опушки, перелески, луга, выработанные торфяники, пустыри. Имаго днём сидят в травостое, легко вспугиваются; активны в сумерках, привлекаются на свет. По всей территории области; очень обычен.

В распоряжение автора также поступал материал из сопредельной Ивановской обл.: Шуйский р-н, с. Якушево, 06.08.1962, 1 самец, сборщик — Селиванов Л. К.

36. *Diasemia reticularis* (Linnaeus, 1761)

= *litterata* (Scop., 1763)

Лит.: [Круликовский, 1907], 23, Бердицино, 1906, приводится как *Diasemia litterata* Sc.

Мат.: Прусово, 26.06.1999, 1 самец.

37. *Nomophila noctuella* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Лит.: [Круликовский, 1901], 9, Бердицино, 1896, приводится как *Nomophila Noctuella*, Schiff.; [Круликовский, 1902], 466, Ярославский р-н, 23.07-14.09, приводится как *Nomophila noctuella* Schiff.

Мат.: Средний пос. 29.05-27.08. Два поколения. Сухие открытые станции — луга, пустыри. В данной местности часто. Имаго днём прячутся в травостое; активно летают в сумерках и ночью, также привлекаются на свет.

Семейство Crambidae

1. *Chilo phragmitella* (Hübner, 1805)

Мат.: Кухмарь, Средний пос. 09-27.06. Локально; берега водоёмов (озеро Плещеево, торфяные карьеры); имаго привлекаются на свет. Очень редко.

2. *Calamotropha paludella* (Hübner, 1824)

Мат.: Средний пос., торфяные карьеры. 27.06-13.07. В данной местности часто.

3. *Chrysoteuchia culmella* (Linnaeus, 1758)

= *hortuella* (Hbn., 1796)

Лит.: [Круликовский, 1902], 439, Ярославский р-н, 03-07.07, приводится как *Crambus hortuellus* Нб.

Мат.: Гаврилово, Деболовское, Дивная Гора, Карачарово, Кухмарь, Пустово, Средний пос., Ярославль. 02.06-10.07. По всей территории области во всевозможных открытых станциях — лугах, лесных полянах и опушках, выработанных торфяниках, пустырях, обочинах дорог, в населённых пунктах. Имаго днём прячутся в травостое, легко вспугиваются, летают в сумерках. Очень обычен.

4. *Crambus pascuella* (Linnaeus, 1758)

Лит.: [Бель, 1868], «окрестности Ярославля», приводится как *Crambus Pascuellus* L.; [Круликовский, 1902], 441, Ярославский р-н, 25.06-28.07, приводится как *Crambus pascuellus* L.

Мат.: Деболовское, Кухмарь, Средний пос. 22.06-12.07. Сухие и мезофильные луга, опушки и поляны сухих сосняков, выработанные торфяники. Имаго днём прячутся в травостое, легко вспугиваются, активно летают в сумерках, привлекаются на свет. Локально, часто.

5. *Crambus lathoniellus* (Zincken, 1817)

nemorellus (Hbn., 1813), homonym.

pratellus auct.

Лит.: [Круликовский, 1901], 14, Бердицино, 1896, приводится как *Crambus Pratellus*, L.; [Круликовский, 1902], 440, Ярославский р-н, 06-13.07, приводится как *Crambus pratellus* L.

Собственно вид *Crambus pratella* (Linnaeus, 1758) до сих пор не обнаружен на территории Ярославской обл. В то же время, самым обычным и многочисленным здесь и в сопредельных областях является именно *C. lathoniellus*, который у Круликовского вообще не отмечен ни под одним из других известных для данного вида синонимов. Поскольку название *pratellus* ранее также использовалось для обозначения *C. lathoniellus*, можно предположить, что здесь Круликовским приводится именно последний вид.

Мат.: Гаврилово, Грехов ручей, Деболовское, Кухмарь, Средний пос., Улейма, Ярославль. 26.05-22.07. По всей территории области во всевозможных открытых стадиях — лугах, лесных полянах и опушках, выработанных торфяниках, пустырях, обочинах дорог, в населённых пунктах, на запущенных городских газонах. Имаго днём прячутся в травостое, легко вспугиваются, летают в сумерках. Очень обычен; самый многочисленный представитель семейства в регионе.

6. *Crambus perlella* (Scopoli, 1763)

Лит.: [Круликовский, 1902], 438, Ярославский р-н, 10.07-16.08, приводится как *Crambus perlellus* Sc.

Мат.: Гаврилово, Деболовское, Дивная Гора, Кухмарь, Средний пос., Тутаев, Ярославль. 23.06-20.07. По всей территории области, как во всевозможных открытых стадиях — лугах, лесных полянах и опушках, выработанных торфяниках, так и в населённых пунктах — на пустырях, обочинах дорог, в парках, на запущенных городских газонах. Имаго днём прячутся в травостое, легко вспугиваются; активно летают в сумерках, привлекаются на свет. Обычен.

7. *Agriphila tristella* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Лит.: [Круликовский, 1902], 437, Ярославский р-н, 30.06-02.08, приводится как: «*Crambus tristellus* F., из уклонений попадают ab. *hubnerella* nom. nov. (*culmella* Hb.), ab. *paleella* Hb. и ab. *aquillela* Hb.»

Мат.: Артемьево, Кухмарь, Нижний пос., Пустово, Симак, Средний пос., Улейма. 15.07-25.08. Более или менее сухие открытые стадии — луга, опушки, поляны и просеки в сухих сосняках, выработанные торфяники, пустыри. Имаго днём прячутся в травостое, легко вспугиваются; активно летают в сумерках, привлекаются на свет. Обычен.

В распоряжение автора также поступал материал из сопредельной Ивановской обл.: Шуйский р-н, с. Якушево, 09 и 10.08.1962, 2 самца, сборщик — Селиванов Л. К.

На территории области встречаются все указанные Круликовским цветковые вариации; также изменчиво строение гениталий самцов — характерный вырост кости на вальве может варьировать от хорошо выраженного до полностью редуцированного.

8. *Agriphila inquinatella* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Лит.: [Круликовский, 1907], 20, Бердицино, 1906, приводится как *Crambus inquinatellus* Schiff.

Мат.: Кухмарь, на свет, 27 и 30.07.1994, 2 самца.

9. *Agriphila selasella* (Hübner, 1813)

Мат.: Артемьево, Кухмарь, Средний пос., Улейма. 24.07-08.08. Луга, опушки. Имаго днём прячутся в травостое, легко вспугиваются, активно летают в сумерках, привлекаются на свет. Локально, нечасто.

10. *Agriphila straminella* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Мат.: Средний пос., на свет, 09.06.1995, 1 самка; Улейма, 08.07.1988, 1 самец.

11. *Catoptria pinella* (Linnaeus, 1758)

Мат.: Грехов ручей, Кухмарь, Средний пос., Улейма. 02.07-03.08. Луга, лесные опушки. Имаго днём прячутся в травостое, легко вспугиваются; активно летают в сумерках, привлекаются на свет. Нечасто.

12. *Catoptria falsella* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Мат.: Кухмарь, Средний пос. 04.06-02.08. Луга, лесные опушки, окраины городов. Имаго днём

прячутся в травостое, легко вспугиваются; активно летают в сумерках, привлекаются на свет. Нечасто.

13. *Catoptria verellus* (Zincken, 1817)

Мат.: Кухмарь, на свет, 07.08.1994, 1 самка.

-. *Pediasia luteella* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Лит.: [Круликовский, 1907], 21, Бердицино, 1906, приводится как *Crambus luteellus* Schiff.

14. *Pediasia truncatellus* (Zetterstedt, 1839)

Мат.: Шалимовское торфяное болото, 21.06.1997, 1 самец.

15. *Platytes cerussella* (Denis & Schiffermüller, 1775)

cerussella (Den. & Schiff., 1775), *lapsus calami*

Лит.: [Круликовский, 1902], 442, Ярославский р-н, 08.06, приводится как *Platytes cerusellus* Schiff.

Мат.: Гаврилово, Средний пос. 10.06-03.07. Сухие открытые станции с песчаной почвой — луга, опушки и поляны сосняков. Имаго днём прячутся в травостое, легко вспугиваются; активно летают в сумерках, ночью привлекаются на свет. Локально, часто.

16. *Platytes alpinella* (Hübner, 1813)

Мат.: Симак, Средний пос. 24-30.07. Сухие открытые станции с песчаной почвой — луга, опушки, поляны и просеки сосняков. Имаго днём прячутся в травостое, легко вспугиваются; активно летают в сумерках. Локально, нечасто.

Семейство Thyrididae

1. *Thyris fenestrella* (Scopoli, 1763)

Мат.: Нижний пос., 11-16.06, 2 самца.

Поскольку данный вид включен в Красную Книгу Ярославской области (категория 1 — вид, находящийся под угрозой исчезновения) [«Красная Книга...», 2004], было отловлено лишь 2 экз. Однако популяция вида находится под наблюдением с 2000г. Бабочки отмечаются в данной местности ежегодно в середине июня; численность стабильно низкая; летают днём, в солнечную и тёплую погоду, над самой землёй; полёт зигзагообразный, стремительный. Встречаются на полянах, вырубках, просеках, редианах в сосняке на песчаной почве, где обильно произрастает прострел раскрытый (*Pulsatilla patens* (L.) Mill.). В литературе в качестве кормовых растений приводятся также ломонос виноградолистный [«Определитель...», 1986] и ломонос цепкий [Державец и др., 1986]. На территории Ярославской обл. из всех представителей рода *Clematis* был найден лишь ломонос прямой (*C. recta* L.), однако он встречается здесь крайне редко, поскольку находится на северной границе ареала [«Определитель...», 1961; «Красная Книга...», 2004] и непосредственно в месте обитания *Thyris fenestrella* не обнаружен. Таким образом, можно предположить, что на территории области именно прострел, который хоть и встречается очень локально, но, в отличие от ломоноса, местами может достигать высокой численности, является кормовым растением этой бабочки.

Таким образом, в настоящее время с территории Ярославской области достоверно известно 78 видов огнёвкообразных чешуекрылых (включая сем. Thyrididae), из них 40 видов приводятся для Ярославской области впервые; ещё 10 видов известны только по литературным данным. С учётом последних, фауна огнёвкообразных чешуекрылых Ярославской области составляет 88 видов, которые распределяются по семействам следующим образом: Pyralidae — 5 видов, из них 1 вид приводится впервые; Galleriidae — 1 вид; Phycitidae — 18 видов, из них 12 приводятся впервые, ещё 4 вида известны только по литературным данным (итого 22); Pyraustidae — 37 видов, из них 17 приводятся впервые, ещё 5 видов известны только по литературным данным (итого 42); Crambidae — 16 видов, из них 9 приводятся впервые, ещё 1 вид известен только по литературным данным (итого 17); Thyrididae — 1 вид, который приводится впервые. Кроме того, 7 видов приводятся для Ивановской области.

Литература

- фон Белль М. К. 1868. Каталог насекомых, найденных в окрестностях Ярославля // Труды Ярославского губернского статистического комитета. Вып. IV. С. 381–393.
- Доклад о состоянии и охране окружающей среды Ярославской области в 2002 году. 2003. Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Ярославской области. Ярославль. 195 с.
- Державец Ю. А., Иванов А. И., Миронов В. Г., Мищенко О. А., Прасолов В. Н., Синёв С. Ю. 1986. Список чешуекрылых (Macrolepidoptera) Ленинградской области // Фауна чешуекрылых (Lepidoptera) СССР. Тр. Всесоюзного Энтомол. общества. Т. 67. Л.: Наука. С. 186–270.
- Красная Книга Ярославской области. 2004. Ярославль: Изд-во Александра Рутмана. 384 с.
- Круликовский Л. 1901. Материалы для познания фауны чешуекрылых России. II. К сведениям о чешуекрылых окрестностей г. Ярославля // Материалы к познанию флоры и фауны Российской Империи. Отдел зоологический. Вып. V. С. 34–37.
- Круликовский Л. 1902. К фауне чешуекрылых Ярославской губернии // Тр. Русского Энтомол. общества. Т. XXXV. С. 535–560.
- Круликовский Л. 1907. Мелкие лепидоптерологические заметки. Сообщение IX (Ярославская губерния) // Русское энтомол. обозрение. Т. VII, N 1. С. 27–34.
- Определитель насекомых европейской части СССР. 1986. Том IV. Чешуекрылые. Третья часть. Л.: Наука. 504 с. (Определители по фауне СССР, издаваемые Зоологическим институтом АН СССР; вып. 144).
- Определитель растений Ярославской области. 1961. Ярославль: Ярославское кн. изд-во. 497 с.
- Топографическая карта Ярославской области (масштаб 1:350 000). 1990. М.: ВТУ ГШ.
- Шаханин Н. И. 1945. Ботанико-географическая характеристика Ярославской области // Ученые записки Ярославского педагогического ин-та. География и естествознание. Вып. VI (XVI). Ярославль. С. 1–152.
- Goater В. 1986. British Pyralid Moths. Colchester. 175 p.
- The Lepidoptera of Europe. 1996. A distributional checklist. Eds. O. Karsholt, J. Razowski. Stenstrup: Apollo Books. 380 p.

Поступила в редакцию 30.11.2004.

РЕЗЮМЕ. Приводится список огнёвкообразных чешуекрылых (Lepidoptera: Pyraloidea et Thyrididae), известных с территории Ярославской области (Верхне-Волжский регион, Европейская Россия), который включает в себя как результаты сборов 1982–2003 гг., так и все ранее известные литературные данные. Список насчитывает 88 видов, из которых 78 известны по фактическому материалу и 10 только по литературе; 40 видов приводятся для данного региона впервые. Кроме того, 7 видов приводятся для Ивановской области. Библ. 13.

1. *Pyralis regalis* (Denis & Schiffermüller, 1775),
(семейство Pyralidae). Снято 15.07.2001 г. в парке
в центре г. Ярославля

2. *Scoparia subfusca* Haworth, 1811 (семейство Pyraustidae).
Снято 24.07.2001 г. в сосновом бору в окр. дер. Вакарево
(левобережье Ярославского района)

3. *Agriphila tristella* (Denis & Schiffermüller, 1775),
(семейство Crambidae). Снято 25.07.1999 г. на поляне
в сосняке в окр. дер. Филимоново (левобережная
часть Ярославского района)

4. *Agriphila tristella* (Denis & Schiffermüller, 1775),
(семейство Crambidae) — другая цветовая вариация.
Снято 24.08.2003 г. в окр. ж/д ст. Хрипань (восток
Московской обл., окр. г. Жуковского)

5. *Platytes alpinella* (Hübner, 1813) (семейство Crambidae).
Снято 24.07.2001 г. на просеке в сосновом бору
на песчаной почве в окр. дер. Вакарево

6. *Thyris fenestrella* (Scopoli, 1763), самец (семейство
Thyrididae). Снято 11.06.2000 г. на песчаном вересковом
суходоле в окр. Нижнего пос. г. Ярославля